

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz
- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105151>
ANNOTATSIYA

Kirish. CADASIL irsiy serebral mikroangiopatiya, disirkulyator ensefalopatiya esa surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilik sifatida kognitiv buzilishlarga olib keluvchi kasalliklardir. Ushbu tadqiqotning maqsadi CADASIL va disirkulyator ensefalopatiya bemorlarida kognitiv buzilishlarning klinik va neyrovizual xususiyatlarini qiyosiy baholashdan iborat.

Material va metodlar. Kesimiy tadqiqotga 106 nafar ishtirokchi kiritildi: 31 nafar CADASIL bemori, 45 nafar disirkulyator ensefalopatiya bemori va 30 nafar sog'lom nazorat guruhi. Barcha ishtirokchilarda klinik-nevrologik tekshiruv, neyropsixologik testlar hamda bosh miya MRT tekshiruvlari o'tkazildi. Oq modda zararlanishlari Fazekas shkalasi asosida baholandi.

Natijalar. CADASIL guruhida SDMT ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada past bo'ldi (33.8 ± 7.1 va 48.6 ± 6.3 ; $p < 0.001$). Disirkulyator ensefalopatiya guruhida SDMT natijalari 38.9 ± 8.4 ni tashkil etdi. Fazekas ≥ 2 darajadagi oq modda zararlanishlari CADASIL guruhida 74.2 % bemorda, disirkulyator ensefalopatiya guruhida esa 51.1 % bemorda aniqlandi ($p = 0.03$). Oldingi chakka pushtasi zararlanishlari CADASIL bemorlarining 45.2 % ida, tashqi kapsula zararlanishlari esa 41.9 % ida kuzatildi, DE guruhida bu ko'rsatkichlar mos ravishda 13.3 % va 17.8 % ni tashkil etdi ($p < 0.05$).

Xulosa. CADASIL bemorlarida kognitiv buzilishlar disirkulyator ensefalopatiyaga nisbatan ancha yaqqol namoyon bo'lib, MRTda oldingi chakka pushtasi va tashqi kapsula hududlaridagi zararlanishlar ko'proq uchradi.

Kalit so'zlar: CADASIL, disirkulyator ensefalopatiya, kognitiv buzilish, MRT.

 Ismatov Alimardon Nabijon o'g'li
 Tolibov Dilshod Sirojovich
 Tashkent State Medical University

CLINICAL AND NEUROIMAGING DIFFERENCES OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN CADASIL AND DYSCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY
ANNOTATION

Introduction. CADASIL is a hereditary cerebral microangiopathy, whereas dyscirculatory encephalopathy represents chronic cerebrovascular insufficiency leading to cognitive impairment. The aim of this study was to comparatively evaluate the clinical and neuroimaging characteristics of cognitive impairment in patients with CADASIL and dyscirculatory encephalopathy.

Materials and Methods. A cross-sectional study included 106 participants: 31 patients with CADASIL, 45 patients with dyscirculatory encephalopathy, and 30 healthy controls. All participants underwent clinical and neurological examination, neuropsychological testing, and brain magnetic resonance imaging. White matter lesions were assessed using the Fazekas scale.

Results. SDMT scores in the CADASIL group were significantly lower than in the control group (33.8 ± 7.1 vs 48.6 ± 6.3 ; $p < 0.001$). In the dyscirculatory encephalopathy group, SDMT scores were 38.9 ± 8.4 . White matter lesions of Fazekas grade ≥ 2 were detected in 74.2% of CADASIL patients and in 51.1% of patients with dyscirculatory encephalopathy ($p = 0.03$). Anterior temporal pole lesions were observed in 45.2% of CADASIL patients and external capsule lesions in 41.9%, whereas in the dyscirculatory encephalopathy group these findings were 13.3% and 17.8%, respectively ($p < 0.05$).

Conclusion. Cognitive impairment in CADASIL patients was more pronounced compared with dyscirculatory encephalopathy, and MRI more frequently revealed lesions in the anterior temporal pole and external capsule.

Keywords: CADASIL, dyscirculatory encephalopathy, cognitive impairment, MRI.

 Исмавов Алимардон Набижон угли
 Толибов Дилшод Сирожович
 Ташкентский государственный медицинский университет

КЛИНИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ CADASIL И ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
АННОТАЦИЯ

Введение. CADASIL является наследственной церебральной микроангиопатией, тогда как дисциркуляторная энцефалопатия представляет собой хроническую цереброваскулярную недостаточность, приводящую к развитию когнитивных нарушений. Целью

данного исследования является сравнительная оценка клинических и нейровизуальных особенностей когнитивных нарушений у пациентов с CADASIL и дисциркуляторной энцефалопатией.

Материалы и методы. В перекрёстное исследование были включены 106 участников: 31 пациент с CADASIL, 45 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией и 30 здоровых лиц контрольной группы. Всем участникам проведены клинико-неврологическое обследование, нейропсихологические тесты и магнитно-резонансная томография головного мозга. Поражения белого вещества оценивались по шкале Fazekas.

Результаты. Показатели SDMT в группе CADASIL были значительно ниже по сравнению с контрольной группой (33.8 ± 7.1 и 48.6 ± 6.3 ; $p < 0.001$). В группе дисциркуляторной энцефалопатии показатели SDMT составили 38.9 ± 8.4 . Поражения белого вещества степени Fazekas ≥ 2 выявлены у 74.2 % пациентов с CADASIL и у 51.1 % пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией ($p = 0.03$). Поражения переднего полюса височной доли отмечены у 45.2 % пациентов с CADASIL, поражения наружной капсулы — у 41.9 %, тогда как в группе дисциркуляторной энцефалопатии эти показатели составили соответственно 13.3 % и 17.8 % ($p < 0.05$).

Заключение. У пациентов с CADASIL когнитивные нарушения выражены более значительно по сравнению с дисциркуляторной энцефалопатией, а при МРТ чаще выявляются поражения переднего полюса височной доли и наружной капсулы.

Ключевые слова: CADASIL, дисциркуляторная энцефалопатия, когнитивные нарушения, МРТ.

Kirish. Kognitiv buzilishlar serebrovaskulyar kasalliklarning eng muhim klinik ko'rinishlaridan biri hisoblanadi va ular funksional mustaqillikning pasayishi hamda demensiya rivojlanishi bilan bog'liq. Epidemiologik tadqiqotlarga ko'ra, vaskulyar etiologiyaga ega kognitiv buzilishlar barcha demensiya holatlarining taxminan 15–30 % ini tashkil etadi (1). Ushbu buzilishlar ko'pincha miya kichik qon tomir kasalliklari bilan bog'liq bo'lib, oq modda zararlanishlari, lakunar infarktlar va po'stloqosti neyron tarmoqlarining shikastlanishi bilan tavsiflanadi (2). Klinik kuzatuvlarda serebrovaskulyar kognitiv buzilishlarning asosiy xususiyatlarini axborotni qayta ishlash tezligi pasayishi, diqqat va ijro funksiyalarining buzilishi bilan namoyon bo'lishi qayd etilgan (3).

Kichik qon tomir kasalliklari orasida irsiy serebral mikroangiopatiyalar alohida klinik model sifatida qaraladi. Ular orasida CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) eng yaxshi o'rganilgan genetik serebrovaskulyar kasallik hisoblanadi. CADASIL NOTCH3 genidagi mutatsiyalar bilan bog'liq bo'lib, klinik jihatdan aura bilan kechuvchi migren, takroriy lakunar insultlar, affektiv buzilishlar va progressiv kognitiv pasayish bilan tavsiflanadi (4). Neyrovizual tekshiruvlarda ushbu kasallik uchun periventrikulyar va chuqur oq modda hududlarida simmetrik zararlanishlar, ayniqsa oldingi chakka bo'lagi va tashqi kapsula sohalaridagi zararlanishlar xarakterli deb hisoblanadi (5).

Disirkulyator ensefalopatiya esa serebrovaskulyar yetishmovchilik bilan bog'liq surunkali miya zararlanishi bo'lib, ko'pincha arterial gipertenziya, ateroskleroz va boshqa vaskulyar xavf omillari fonida rivojlanadi (6). Ushbu kasallikda ham kognitiv buzilishlar asosiy klinik belgilar qatoriga kiradi (7). MRT tekshiruvlarida disirkulyator ensefalopatiyada periventrikulyar leykoaraioz, subkortikal o'choqlar va lakunar infarktlar aniqlanadi (8,9). Biroq ushbu o'zgarishlarning lokalizatsiyasi va tarqalish darajasi CADASIL bilan solishtirganda ma'lum farqlarga ega bo'lishi mumkin.

CADASIL va disirkulyator ensefalopatiya klinik jihatdan o'xshash neurologik simptomlar va kognitiv buzilishlar bilan namoyon bo'lishi mumkinligi sababli ularni differensial diagnostika qilish muhim klinik ahamiyatga ega. Ayniqsa kasalliklarning neyrovizual markerlari va kognitiv profilidagi farqlarni aniqlash diagnostik jarayonni ancha aniqlashtirishi mumkin. Shu bilan birga CADASIL va boshqa serebrovaskulyar kasalliklarda kognitiv buzilishlarning klinik va radiologik xususiyatlarini qiyosiy baholashga bag'ishlangan tadqiqotlar soni cheklangan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi CADASIL va disirkulyator ensefalopatiya bilan kasallangan bemorlarda kognitiv buzilishlarning klinik va neyrovizual xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

Material va metodlar. Tadqiqot kesimiy (cross-sectional) dizaynda o'tkazildi. Tadqiqotga 106 nafar shaxs jalb qilindi. Ulardan 31 nafari genetik jihatdan tasdiqlangan CADASIL bemorlari, 45 nafari disirkulyator ensefalopatiya tashxisi qo'yilgan bemorlar va 30 nafari sog'lom nazorat guruhini tashkil etdi. CADASIL tashxisi klinik-neurologik belgilar, MRT natijalari va NOTCH3 gen mutatsiyalarini aniqlash asosida qo'yildi. Disirkulyator ensefalopatiya tashxisi klinik simptomlar, neurologik tekshiruv va neyrovizual ma'lumotlarga

asoslanib aniqlangan. Nazorat guruhiga neurologik kasalliklar va kognitiv buzilishlar aniqlanmagan sog'lom shaxslar kiritildi.

Barcha ishtirokchilarda klinik-neurologik tekshiruv o'tkazildi. Neurologik status baholanishida markaziy nerv tizimi zararlanishiga xos belgilar, o'tkazilgan insult epizodlari, migren anamnezi va vaskulyar xavf omillari (arterial gipertenziya, qandli diabet, dislipidemiya) qayd etildi. Kognitiv funksiyalarni baholash uchun neyropsixologik testlar qo'llanildi. Axborotni qayta ishlash tezligi va diqqat ko'rsatkichlarini aniqlash uchun Symbol Digit Modalities Test (SDMT), umumiy kognitiv holatni baholash uchun Mini-Mental State Examination (MMSE) testi ishlatildi.

Bosh miya magnit-rezonans tomografiyasi 1.5 Tesla apparatda o'tkazildi. Tekshiruv T1, T2 va FLAIR sekvensiyalarida bajarildi. Oq modda zararlanishlari Fazekas shkalasi asosida baholandi. Fazekas shkalasi bo'yicha periventrikulyar va chuqur oq modda o'zgarishlari 0 dan 3 gacha ball bilan baholandi.

Genetik tahlil CADASIL guruhida NOTCH3 gen mutatsiyalarini aniqlash uchun amalga oshirildi. Molekulyar-genetik tekshiruvlar periferik qon namunalaridan olingan DNK asosida polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR) va sekvensiya usullari yordamida bajarildi.

Statistik tahlil SPSS 26.0 dasturi yordamida o'tkazildi. Natijalar o'rtacha qiymat va standart og'ish ($M \pm SO$) ko'rinishida taqdim etildi. Guruhlar o'rtasidagi farqlar Student t-testi va χ^2 testi yordamida baholandi. Kognitiv ko'rsatkichlar va MRT parametrlari o'rtasidagi bog'liqlik Person korrelyatsiya tahlili orqali aniqlanib, $p < 0.05$ qiymati statistik ahamiyatli deb qabul qilindi.

Natijalar. Tadqiqotga kiritilgan 106 nafar ishtirokchi uch guruhga bo'lindi: 31 nafar CADASIL bemori, 45 nafar DE bemori va 30 nafar sog'lom nazorat guruhi. CADASIL guruhida o'rtacha yosh 46.3 ± 8.7 yilni, DE guruhida 58.6 ± 9.4 yilni, nazorat guruhida esa 44.8 ± 7.9 yilni tashkil etdi ($p < 0.001$).

Neyropsixologik test natijalarida SDMT ko'rsatkichlari CADASIL guruhida nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada past bo'ldi (33.8 ± 7.1 va 48.6 ± 6.3 ; $p < 0.001$). Disirkulyator ensefalopatiya guruhida SDMT natijalari 38.9 ± 8.4 ni tashkil etib, CADASIL guruhiga nisbatan yuqoriroq bo'ldi ($p = 0.03$), biroq nazorat guruhidan past bo'lib qoldi ($p < 0.001$). MMSE ko'rsatkichlari CADASIL guruhida 25.6 ± 2.3 , DE guruhida 26.8 ± 2.1 va nazorat guruhida 28.9 ± 1.4 ni tashkil etdi ($p < 0.001$).

MRT tekshiruvlarida Fazekas ≥ 2 darajadagi oq modda zararlanishlari CADASIL guruhida 74.2 % bemorda, DE guruhida 51.1 % bemorda aniqlangan ($p = 0.03$). Oldingi chakka bo'lagi zararlanishlari CADASIL bemorlarining 45.2 % ida qayd etildi, DE guruhida esa bu ko'rsatkich 13.3 % ni tashkil etdi ($p = 0.002$). Tashqi kapsula hududidagi zararlanishlar mos ravishda 41.9 % va 17.8 % bemorda aniqlangan ($p = 0.01$). Lakunar infarktlar CADASIL guruhida 38.7 %, DE guruhida 42.2 % bemorda kuzatildi ($p = 0.74$). CADASIL guruhida oldingi chakka bo'lagi zararlanishlari mavjud bo'lgan bemorlarda SDMT ko'rsatkichlari zararlanish kuzatilmagan bemorlarga nisbatan pastroq bo'ldi (31.4 ± 6.3 va 37.2 ± 7.5 ; $p = 0.004$). DE guruhida esa kognitiv ko'rsatkichlar asosan periventrikulyar oq modda zararlanishlari darajasi bilan bog'liq bo'ldi (1-jadval).

1-jadval. CADASIL va disirkulyator ensefalopatiya bemorlarida klinik, neyropsixologik va MRT ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkich	CADASIL (n=31)	DE (n=45)	Nazorat (n=30)	p
Yosh, yil (M ± SO)	46.3 ± 8.7	58.6 ± 9.4	44.8 ± 7.9	<0.001
Erkaklar, n (%)	16 (51.6)	24 (53.3)	15 (50.0)	0.91
SDMT ball	33.8 ± 7.1	38.9 ± 8.4	48.6 ± 6.3	<0.001
MMSE ball	25.6 ± 2.3	26.8 ± 2.1	28.9 ± 1.4	<0.001
Fazekas ≥2, n (%)	23 (74.2)	23 (51.1)	2 (6.7)	<0.001
Oldingi chakka bo'lagi zararlanishlari, n (%)	14 (45.2)	6 (13.3)	0	0.002
Tashqi kapsula zararlanishi, n (%)	13 (41.9)	8 (17.8)	0	0.01
Lakunar infarktlar, n (%)	12 (38.7)	19 (42.2)	0	0.74

Muhokama. Mazkur tadqiqotda CADASIL va disirkulyator ensefalopatiya bemorlarida kognitiv buzilishlarning klinik va neyrovizual xususiyatlari qiyosiy baholandi. Olingan natijalar CADASIL guruhida axborotni qayta ishlash tezligi va diqqat ko'rsatkichlari sezilarli darajada pasayganini ko'rsatdi. SDMT natijalari CADASIL bemorlarida DE guruhiga nisbatan past bo'ldi. Serebral kichik qon tomir kasalliklarida kognitiv buzilishlarning asosiy profili aynan axborotni qayta ishlash tezligi va ijro funksiyalarining pasayishi bilan tavsiflanishi ilgari ham ko'rsatilgan. Jokinen va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan LADIS (Leukoaraiosis and Disability Study) kogort tadqiqotida oq modda zararlanishlari mavjud bo'lgan bemorlarda kognitiv ko'rsatkichlar sezilarli darajada pasaygani qayd etilgan (10). Ushbu kuzatuvlar subkortikal ishemik jarayonlar frontal-po'stloqosti neyron tarmoqlarining faoliyatiga ta'sir qilishini ko'rsatadi.

MRT tahlilida CADASIL bemorlarida oq modda zararlanishlarining lokalizatsiyasi disirkulyator ensefalopatiyaga nisbatan farq qilishi aniqlanib, oldingi chakka pushtasi va tashqi kapsula hududlaridagi o'zgarishlar sezilarli darajada ko'proq uchradi. Bunday lokalizatsiya CADASIL uchun xos radiologik marker sifatida ilgari ham tavsiflangan. O'Sullivan va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan klassik MRT tadqiqotida oldingi chakka pushtasi va tashqi kapsula hududlaridagi simmetrik oq modda o'zgarishlari CADASIL diagnostikasida yuqori spesifiklikka ega marker sifatida ko'rsatilgan (5). Bizning natijalarimizda ham ushbu zararlanishlar CADASIL guruhida DE bemorlariga nisbatan ancha yuqori uchragani kuzatildi.

Disirkulyator ensefalopatiyada esa oq modda zararlanishlari asosan periventrikulyar hududlar va chuqur subkortikal sohalarida aniqlangan. Bu holat surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilik bilan bog'liq mikroangiopatik o'zgarishlarga xos bo'lib, ko'pincha arterial

gipertenziya va ateroskleroz bilan assotsiatsiyalanadi. Wardlaw va hamkorlari tomonidan kichik qon tomir kasalliklari bo'yicha olib borilgan neyrovizual tadqiqotlarda ham periventrikulyar leykoaraioz va chuqur oq modda o'choqlari surunkali vaskulyar mikroangiopatiyaning asosiy radiologik belgilaridan biri sifatida tasvirlangan (2).

Lakunar infarktlar ikkala guruhda ham uchrashi kuzatildi, biroq ularning patogenetik mexanizmi turlicha bo'lishi mumkin. CADASILda lakunar infarktlar tomir silliq mushak hujayralarining degeneratsiyasi va NOTCH3 mutatsiyalari bilan bog'liq genetik mikroangiopatiya fonida rivojlanadi. Chabriat va hamkorlari tomonidan CADASIL bo'yicha o'tkazilgan kohort kuzatuvlarida ham oq modda zararlanishlari va lakunar infarktlar kognitiv pasayishning asosiy struktur sababi sifatida qayd etilgan (4).

Xulosa

CADASIL bemorlarida kognitiv buzilishlar disirkulyator ensefalopatiyaga nisbatan ancha yaqqol namoyon bo'lib, ayniqsa axborotni qayta ishlash tezligi va diqqat ko'rsatkichlarining pasayishi bilan tavsiflandi. Neyrovizual tahlilda CADASIL guruhida oldingi chakka pushtasi va tashqi kapsula hududlaridagi zararlanishlar sezilarli darajada ko'proq aniqlanib, bu o'zgarishlar kasallik uchun xos radiologik belgilar sifatida namoyon bo'ldi. Disirkulyator ensefalopatiyada esa oq modda o'zgarishlari asosan periventrikulyar va chuqur po'stloqosti hududlarda kuzatildi. CADASIL va disirkulyator ensefalopatiyada kognitiv buzilishlarning klinik profili o'xshash bo'lsa-da, ularning neyrovizual xususiyatlari sezilarli farq qiladi. Oldingi chakka pushtasi va tashqi kapsula hududlaridagi zararlanishlar CADASILni boshqa serebrovaskulyar kasalliklardan differensial diagnostika qilishda muhim marker sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

- Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Banerjee S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *The Lancet*. 2020 Aug;396(10248):413–46. doi:10.1016/S0140-6736(20)30367-6
- Wardlaw JM, Smith C, Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. *The Lancet Neurology*. 2019 Jul;18(7):684–96. doi:10.1016/S1474-4422(19)30079-1
- Pantoni L. Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges. *The Lancet Neurology*. 2010 Jul;9(7):689–701. doi:10.1016/S1474-4422(10)70104-6
- Chabriat H, Joutel A, Dichgans M, Tournier-Lasserre E, Bousser MG. CADASIL. *The Lancet Neurology*. 2009 Jul;8(7):643–53. doi:10.1016/S1474-4422(09)70127-9
- O'Sullivan M, Jarosz JM, Martin RJ, Deasy N, Powell JF, Markus HS. MRI hyperintensities of the temporal lobe and external capsule in patients with CADASIL. *Neurology*. 2001 Mar 13;56(5):628–34. doi:10.1212/WNL.56.5.628
- Kandyba DV. DISCIRCGLATORY ENCEPHALOPATHY: HETEROGENEITY OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC BRAIN ISCHEMIA, MODERN APPROACHES TO THERAPY. *Rossiiskii semeinyi vrach*. 2012 Sep 15;16(3):4. doi:10.17816/RFD201234-13
- Bos D, Wolters FJ, Darweesh SKL, Vermooij MW, De Wolf F, Ikram MA, et al. Cerebral small vessel disease and the risk of dementia: A systematic review and meta-analysis of population-based evidence. *Alzheimer's & Dementia*. 2018 Nov;14(11):1482–92. doi:10.1016/j.jalz.2018.04.007
- Yakubova MM, Rakhimova ShE, Saidakhmedova SK. New aspects of mri research in the differential diagnosis of binswanger disease. *Global science research journals [Internet]*. 2019;483-485(7). Available from: <https://www.globalscienceresearchjournals.org/>
- Hong H, Tozer DJ, Markus HS. Relationship of Perivascular Space Markers With Incident Dementia in Cerebral Small Vessel Disease. *Stroke*. 2024 Apr;55(4):1032–40. doi:10.1161/STROKEAHA.123.045857
- Jokinen H, Kalska H, Ylikoski R, Madureira S, Verdelho A, Van Der Flier WM, et al. Longitudinal Cognitive Decline in Subcortical Ischemic Vascular Disease – The LADIS Study. *Cerebrovasc Dis*. 2009;27(4):384–91. doi:10.1159/000207442

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000